

NISHOTIYNING O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDAGI MAVQEYI

Manzura Axmedova Raxmatovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti tadqiqotchisi

“Najot ta’limda, najot tarbiyada, najot bilimda”

Sh.M. Mirziyoyev

Mavlono Muhammadniyoz Nishotiy mumtoz o‘zbek adabiyotining XVII asr oxiri, XVIII asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan atoqli namoyondalaridan biridir. Shoir mavzu jihatidan rang-barang va turfa janrlarga boy ijodiy merosi bilan adabiyotimiz tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega. Nishotiy o‘z ijodida buyuk Navoiy va Fuzuliy singari ustozlariga ergashib, ularning hayotbaxsh g‘oyalarini, o‘lmas fikrlarini davom ettirdi, g‘azallariga muxammaslar bog‘ladi.

Nishotiy Muhammadniyoz (18-asr, Xorazm) — shoir. Xiva madrasalarida o‘qigan. Xorazm xonligida siyosiy ahvol og‘irligi tufayli Nishotiy Buxoroga kelgan, g‘ariblik va muhtojlikda yashagan. Adabiy merosi "Husnu Dil" dostoni, "Qushlar munozarasi" manzumasi hamda 1500 misra she’r — 38 g‘azal, 14 muhammas, 1 qasida va musaddasdan iborat. Lirikasi dunyoviy muhabbat mavzuida. Unda shoir o‘z kechinmalari, zamona xaqidagi fikr - mulohazalarini ifodalagan, vafo, sadoqat, go‘zallik va nafosatni kuylagan.

"Qushlar munozarasi"da 14 xil qushning o‘zaro bahsu munozaralari orqali o‘sha davrdagi ijtimoiy tuzumga xos illatlar, mansabparastlik va boshqa majoziy shaklda tanqid qilingan, mexnat axdining kamtarligi ulug‘langan.

"Husnu Dil" dostoni — shoir ijodining cho‘qqisi. U Sharq xalqlari orasida mashhur syujet asosida nazmda yaratilgan. Doston 15584 misra, 62 bobdan iborat. An’anaviy kirish (1—5-boblar)dan so‘ng shoir o‘zi xaqida, dostonning yozilish sabablari, so‘z va uning qudrati, hamsanavislar (Nizomiy, Xusrav Dexlaviy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqalar) haqida fikr yuritgan. Asosiy qism 11-bobdan boshlanadi va asar xotima bilan yakunlanadi. Yetakchi mavzui — sevgi. U Husn va Dilning murakkab sarguzashtlarida o‘z aksini topgan. Aql, Ishq, Vafo, Mehr, Nomus, Himmat, Sabr, Raqib kabi obrazlarda kishilardagi muayyan xususiyatlar ifodalangan. Doston Husn va Dilning to‘y tantanasi, ya’ni ezgulikning smonlik ustidan g‘alabasi bilan tugaydi. Ayarda Vatanni sevish, xalqparvarlik, ma’rifat va adolat, mardlik, sevgi-sadoqat, yaxshi xulqodob kabi g‘oyalar ilgari surilgan.

Nishotiy Xorazmda tugʻilib, umrining asosiy qismini shu vohada oʻtkazgan. Ona vatani haqida shunday yozadi:

Bor edi Xorazm diyori yerim,
Ondin edi yaxshi-yomon gavharim.
Dema oni bor edi jannat misol,
Yetmaguvsi vasfiga vahm-u xayol.
Xalqi aning barchasi ishrafizo,
Xulqi xush-u nutqi dogʻi dilkusho.
Ilm eilining vasfi jahondin fuzun,
Har ne gumon aylasang, andin fuzun.
Kim boʻla olgʻay alarga mustaviy,
Desa xudo, andaki hal yastaviy

Shoirning aytishicha, Xorazm taxtiga kelgan yangi hukmdorlar uning mol-mulki va uy-joyini tartibga olib, koʻpgina adolatsizliklar qilishgan. Natijada ona vatanini tashlab, musofirlik, nogoh oʻlub badmizoj, shaqqatlarini tortishga majbur boʻlgan va doʻsti bilan yoʻlga chiqib, Buxoro xududiga kelishgan.

Dun eliga berdi kamoli rivoj.
Moliki amlok oʻlub ul boj oʻlub,
Bizga iloji aning ixroj oʻlub.
Chiqmoqi fikr aylabon ikki rafiq,
Ul dedi: Gʻurbat sari boshla tariq.
Xullas oʻlub mulk-u vatandin judo,
Soldim oʻzim gʻurbati shiddat aro.
Toki Buxoro sari qoʻydim qadam,
Ohi buxoriy aro boʻldim adam.

Nishotiy bitta subh tasvirini tavsiflash mobaynida qaytariq boʻlib qolmasligiga astoydil tizishgan.

Subh asadi qildi ayon kulkusin,
Sayd etibon kecha qaro tulkisin.
Buzdi hamma anjumani anjumiy,
Sarsar aniqdekki sovurgʻay qumi.

Yuqoridagi 2 baytda 6 ta tashbeh qoʻllangan. Subh asadi-oftob (1), kecha tulkusi-tun (2), subh asadi kulkusi-quyosh chiqishi (3), subh asarining kecha tulkisini

sayd etishi-tong otyotgani (4), anjumani anjumiy-yulduzlar ko'pligiga (5), kun chiqib yulduzlar ko'rinmay qolishi-shiddatli shamolning qumni to'zitganiga (6) o'xshatilmoqda.

Obraz yaratish va mazmun yo'lida o'rinli ishlatishda mahorat ko'rsatgan Nishotiy muvaffaqiyatini ta'minlashda qahramon hamda harakatining hayotiy asoslar bilan dalillanganligi muhim ahamiyat kasb etgan. Dostondagi har bir timsol ko'r-ko'rona emas, o'quvchini ishontiruvchi real asos bilan mantiqiy dalillanib ishlatilgan. Masalan, ikki ulug' shoh o'rtasidagi muhorabada Aqlshoh dastlab sara askarlaridan bo'lgan Shakiyboni maydonga chiqaradi. Ishqshoh esa G'amni jangga tashlaydi. Temirtan Shakiyboni pahlavon G'am yer tishlatadi. Ammo Aqlning sabr degan jangchisi maydonga tushib, beomon sovoshda sabrga omad kulib boqadi. Ishq eliga shikast beradi. Buni ko'rgan Ishqshoh G'amzani jangga tashlaydi, natijada u Sabrni jarohatlaydi.

Shoir chuqur his-hayajon bilan hayot xaritasini yaratar ekan, hayotdagi yomonlik bilan yaxshilik, ezgulik bilan yovuzlik, razillik va oliyjanoblik qarama-qarshiliklarni tasavvurida ravshan ifodalaydi. Shoir hayotdagi voqealarni hayajon bilan tasvirlar ekan, ba'zan kulgili va masxaromuz so'zlar bilan kitobxonni kuldirishga intiladi. Dostanda shunday deydi:

May ichibon bazm aro maymun bila,
Bor edilae baxt xumori birla.
Bazmning asbobini aylab to'qqiz ,
Tomsa to'qqiz oqsa dedilar o'ttiz.

Nishotiy o'z asarlariga diniy nuqtai nazarda ham qarar edi. U o'zidan keyingi avlodga yodgorlik qoldirishga intilgan. U o'z kitobida shunday deydi:

Bor esa ko'p har necha sahv xato,
Aylagil islohini oning ato.
Rang ila surat sani etmish xarob.
Fikr sanga tira libosing qaro
Xona sanga toru palosing qaro
Loyiq emas bo'lmoqning ushshoq aro.

Shoir bu asarda kibru havoli, qora libos kiygan, niyati buzuq ma'naviy zavq-shavqdan mahrum o'zini avliyo qilib ko'rsatgan shayxlarni sharmanda qiladi.

Nishotiy diyorini zo'r ehtiros bilan tasvirlar edi.
Garchi tamomi qiz ermish lek sher

Erkagidin modasi ermish dalir.

Nishotiy bu asarda husni nazokatli, ma'naviy go'zal, aqli tarbiyali, dono, oliyjanob ayol obraziga shunday deydi:

Husni parivashga yetib bo'yla hol,
Elga g'amin der chog'I bor erdi lol.
Urmas edi degali g'am elga dam
Topmas edi mahrami asrori g'am.

Shoir ishq aql obrazlarida o'z zamonasida xonliklar va feodallarning urush tashvishlariga qarshi birga kurashgan davlatlarni maqtab, adolatparvar kishilarni g'oyalarda surgan.

